

Но субъективные попытки остановить, переиначить на свой лад и в собственных интересах исторический процесс обречены на провал. И всякий раз, когда коллективный Запад поднимается на борьбу с Россией, результат этого действия вполне предсказуем: «Человек, будучи — в чем он ныне абсолютно убежден — царем не только себя, но и природы, даже уже и космоса... оказывается тем не менее... — как раз рабом самой по себе вершащейся реальности» [1, 268].

Литература

1. *Осипов Ю.М.* Сущее и вещее: собрание актуальных текстов 2022—2024. М.: Тамбов: ООО «Издат. дом “Тамбов”», 2024. 660 с.
2. *Пушеницын И.В.* Исследование о природе капитала и формах его развития. М.: Макс-Пресс, 2008. 304 с.

References

1. *Osipov Yu.M.* Sushchee i veshchee: sbornik aktualnykh tekstov 2022—2024. M.: Tambov: OOO «Izdat. dom “Tambov”», 2024. 660 s.
2. *Pushenitsyn I.V.* Issledovanie o prirode kapitala i formakh ego razvitiya. M.: Maks-Press, 2008. 304 s.

В.Я.ИОХИН

От евроцентричной многополярности к глобальной*

Аннотация. Статья посвящена раскрытию процесса трансформации многополярного миропорядка, установленного европейскими державами, в глобальную многополярность, который связан с геополитическими сдвигами, вызванными изменяющимся соотношением между центрами принятия решений западного и развивающегося мира. Особое внимание в ней уделяется поворотным общественно-

*Пример ссылки при цитировании материалов журнала: Иохин В.В. От евроцентричной многополярности к глобальной // *Философия хозяйства*. 2025. № 1. С. 218— 229. DOI:

политическим событиям в России, которые делали ее непосредственной участницей процесса перехода от евроцентричной многополярности сначала к глобальной двуполярности, а затем к глобальной однополярности, которая под давлением возникающих новых центров силы в развивающемся мире довольно быстро стала смещаться в сторону глобальной многополярности.

Ключевые слова: миропорядок, полярность, Россия, США, Европа.

Abstract. The article is devoted to the disclosure of the process of transformation of the multipolar world order established by the European powers into global multipolarity, which is associated with geopolitical shifts caused by the changing relationship between the decision-making centers of the Western and developing world. Special attention is paid to the pivotal socio-political events in Russia, which made it a direct participant in the process of transition from eurocentric multipolarity, first to global bipolarity, and then to global unipolarity, which, under pressure from emerging new centers of power in the developing world, quickly began to shift towards global multipolarity.

Keywords: world order, polarity, Russia, USA, Europe.

УДК 327
ББК 66.4

Формирующаяся модель многополярного мира в настоящее время преподносится как антитеза однополярного миропорядка, которого собственно-то и не было, а было лишь намерение США сделать его таковым, используя для этого «глобализацию», пропагандируемую как объективно-исторический процесс. Однако в действительности она оказалась мертворожденной химерой, ибо нарушала логику развития всемирного процесса, в соответствии с которой действительной глобализации должна была предшествовать регионализация мирового пространства с ее полицентрическим мироустройством, что, собственно, и происходит в современной международной жизни. На самом деле «глобализация» рассматривалась США как инструмент сохранения системы неокOLONиализма и прикрытия процесса замещения международного права правилами, устанавливаемыми и отменяемыми по их собственному усмотрению, используя

для этого свое господствующее положение в действующих международных институтах и организациях [2].

Но случилось то, что происходило не раз в истории человечества, а именно, «мондиализация» с ее переворотами, «революциями», агрессией и войнами, направленными на установление своего господства, о чем свидетельствует участие США более чем в 250 военных конфликтах по всему миру после обрушения двуполярного миропорядка. «Цветные революции», разрушенные некогда благополучные и поверженные в гражданские войны страны, насаждение «демократии» через государственные перевороты, всевозможные санкции и угрозы невозможно отнести к объективному процессу глобализации. Именно поэтому Россия заявила свои права на суверенитет и равенство в межгосударственных отношениях, равно как и образовавшиеся мировые центры силы, возникшие в развивающемся мире, выступили против гегемонии США с их неокOLONиальными порядками.

Но это констатация текущего момента, тогда как ретроспективный взгляд на развитие процессов и событий в мировом масштабе позволяет прийти к заключению, что происходящее переформатирование миропорядка знаменует собой лишь завершающий этап перехода от евроцентричной империалистической многополярности к глобальной справедливой многополярности. Дело в том, что более 400 лет существовал многополярный миропорядок, установленный крупными европейскими колониальными державами, представлявшими собой мировые центры силы Европы, которые постоянно враждовали между собой. К концу XIX в. в результате невиданного роста концентрации и централизации капитала миропорядок приобрел явно выраженный империалистический характер [4], который сыграл решающую роль в развязывании двух мировых войн, основательно подточивших устойчивость установившегося миропорядка.

Изменившееся соотношение сил между европейскими империалистическими державами потребовало передела мира и стало главной причиной Первой мировой войны, в которую мировой капитал втянул и Россию с целью посеять смуту в ней, рассматривая ее в качестве сферы своего приложения. Но Великая Октябрьская социалистическая революция, положившая начало закату сложившегося империалистического многополярного миропорядка и ознаменовавшая собой эпоху динамичной его трансформации, продемонстрировала

всему мировому сообществу возможность создания принципиально отличного от капитализма общественного строя, а посему пробудила национально-освободительное движение колониальных и зависимых народов за свою независимость. Но главное в рассматриваемом контексте заключалось в том, что она пробила брешь в системе мирового капитала, вырвав Россию из нее, и создала новый мировой центр силы.

В то же время набиравшие силу США размышляли о наращивании своего влияния на уже поделенный мир, тогда как главные участники империалистической своры готовились к новой схватке. Развязав Вторую мировую войну, капитал рассчитывал расширить для себя пространство за счет дележа Красной империи. Но опять произошла осечка, так как победу одержала не континентальная Европа, консолидированная фашисткой Германией, а Советский Союз, что существенно расширило брешь в системе мирового капитала в результате образования мировой социалистической системы. А победа национально-освободительных движений в колониях и зависимых странах при всесторонней поддержке со стороны Советского Союза привела к краху колониальную систему империализма и образованию так называемого третьего мира.

При этом необходимо отдать должное и мировому капиталу в его изворотливости и умении приспосабливаться к новым обстоятельствам с целью сохранения своего господства. Так, США, выйдя из Второй мировой войны самой экономически могущественной державой мира (1/2 мирового ВВП), сумели вкупе с другими западными странами создать целостную систему неокOLONИализма со всеми необходимыми международными институтами и организациями, позволившую сохранить финансово-экономическую зависимость стран третьего мира от Запада. К тому же западноевропейские страны сами оказались в подчинении США, которое со временем только усиливалось со всеми вытекающими для них последствиями. В целом же сформировался новый двуполярный миропорядок [3], в котором страны третьего мира оказались в роли балансирующей силы между миром социализма и капитализма.

Однако рукотворный развал Советского Союза и приход к власти либерально ориентированных кругов к власти в России определили олигархическо-компрадорский курс ее развития в рамках «глобализируемого» мира по-американски и привели к окончательному

угасанию в качестве одного из двух мировых полюсов. Казалось, что мир стал однополярным, от чего США охватила эйфория всемогущества, нашедшая свое проявление в нарушении достигнутых ранее международных договоренностей, в открытом вмешательстве во внутренние дела суверенных государств, в нарушении всех норм и правил, вытекающих из международного права и устава ООН. И все это преподносилось как движение в сторону создания глобального «нового мирового порядка» [5; 6]. Уверенность в наступлении эры однополярного миропорядка с помощью навязывания мировому обществу умозрительной «глобализации» позволила США полностью и безраздельно подключить к этому процессу Малую Европу.

Однако под пеленой «глобализации» Малая Европа не рассмотрела представившуюся ей уникальную историческую возможность стать самостоятельным, независимым от США центром мировых сил. Это была не умозрительная, а реальная возможность, которая подтверждается такими обстоятельствами, как упразднение в одностороннем порядке Варшавского договора и готовность «либеральной» России на уступки и компромиссы в порыве своей устремленности стать частью «цивилизованного мира», что полностью снимало угрозы национальной и европейской безопасности. Управленческой элите стран Малой Европы не хватило ни стратегического мышления, ни политической воли для выхода из членства в НАТО с целью трансформации своей экономической мощи в политическую силу и обретения полного суверенитета. Это позволило бы ей самостоятельно определять векторы международного сотрудничества без оглядки на «покровителя», тем более что перед ней открывались Большая Европа и евразийское пространство с его огромными ресурсами и рынками. Но шанс был упущен.

Специфика слома двуполярного миропорядка заключалась в переходе от противоборства классовых идеологий (коммунизм и антикоммунизм) к противостоянию национально-цивилизационных идеологий. Национальный их аспект связан с возросшими возможностями отстаивания своей национально-государственной идентичности в условиях роста политико-экономического веса стран развивающегося мира. Возрастание роли цивилизационного аспекта идеологий было обусловлено тем, что Запад наряду с попыткой установления политико-экономического и геополитического господства стремится навязать миру ультралиберальные ценности, в рамках которых

свобода и права человека возводятся в ранг вседозволенности, что несовместимо с традициями и духовно-культурными ценностями, базировавшимися на религиозных догмах и вероисповеданиях о божественном мироздании.

Запад, отрекаясь от своих религиозных и духовно-культурных ценностей, следует «постгуманистическим», «прогрессистским» теоретическим и практическим установкам, направленным на морально-нравственное разложение и растрепывание общества, на возведение в ранг закона извращенных форм отношений между людьми, связанных с насилием над их естественно-природной сутью. И дело даже не в том, что унижается и оскорбляется достоинство человека, хотя это омерзительно, а в том, что он низводится до состояния одного из множества объектов природы, с которым можно делать все, что угодно. Еще задолго до появления концепций «трансгуманизма» и «прогрессизма» Р. Генон обратил внимание на то, что путь, по которому идет Запад, неминуемо ведет к нарастающему противоборству божественной и дьявольской идеологий [1]. Сатанизм как порождение грехопадения, порожденного завышенным самомнением и гордыней, потерпев поражение в противоборстве с божественными силами, избрал объектом приложения своих усилий душу человека, получившего дарованную ему свыше свободу, волю и разум, превратив ее в поле брани между добром и злом. И человек порой делает то, что не надо, и не делает, что должно.

Суть дела как раз и заключается в этом «должно», ибо человек забывает о своем должностовании перед Творцом, родителями, близкими, обществом, государством, с которым он живет со дня появления на свет и до тризны. Поэтому, прежде чем заявлять о своей свободе и правах, надо помнить о том, что явилось вместе с тобой на свет божий, о своем долге и обязанностях, ибо они первичны, тогда как твои права производны от них. Именно из такого представления о своем бытии и проистекают любовь к ближнему, чувство коллективизма как форма проявления одной из сторон индивидуализма, в противоположность эгоизму, который как раз и печется в первую очередь о своих правах и свободе. Жить в обществе и быть свободным от него невозможно, это абсурд, который и пытаются всеми способами и средствами навязать силы зла человеку.

И вот на фоне ультраглобалистских планов по переустройству мира по своим лекалам, когда Россию на Западе уже никто не воспринимал всерьез, она неожиданно для него заявила устами президента о намерении отстаивать свой суверенитет и право на свою идентичность, на равенство и справедливость в международных отношениях со всеми странами мира. Встав на путь возрождения исконно российской имперскости и традиционности, Россия стала превращаться в один из важнейших мировых центров силы, который не просто отверг гегемонию, а вступил в открытое противоборство с так называемым «коллективным Западом» с целью положить конец распространению идей ультралиберализма и восстановить традиционные национальные ценности в стране, обеспечить безопасность российского государства, выступить в качестве консолидирующего центра развивающегося мира в борьбе с неокOLONИализмом, ускорить процесс формирования равноправного и справедливого многополярного миропорядка.

Таким образом, можно сказать, что в течение XX и XXI вв. человечество прошло путь от многополярного колониально-расистского миропорядка, установленного европейскими державами, к классово-идеологическому двуполярному мировому порядку, борьба между полюсами которого привела к краху колониальной системы империализма, но возрожденной в форме неокOLONИализма. Попытка установить однополярный миропорядок довольно быстро переросла в процесс выстраивания глобальной уравновешенной многополярной системы, базирующейся на принципах равенства и справедливости.

При этом Россия в силу происходящих в ней процессов и событий, как ни какая другая страна мира, оказалась непосредственной участницей на всех без исключения этапах трансформации миропорядка. Но самое удивительное заключается в том, что она, будучи занятой разрешением внутренних проблем, оказывалась и в роли своего рода катализатора различного рода изменений в окружающем мире, и непосредственной участницей событий всемирного масштаба. Иначе говоря, все поворотные события и процессы, происшедшие в ее новейшей истории, с неизбежностью сказывались на раскладе геополитических сил в мире и имели далеко идущие последствия для него.

Специальная военная операция (СВО) на Украине продемонстрировала готовность России использовать военную силу для защиты своего суверенитета и безопасности, тогда как Украина оказалась не стороной военного конфликта, а его инструментом в гибридной войне США против РФ, равно как и все страны «коллективного Запада» оказались заложниками американских интересов в Европе. Их усилия направлены не только на истощение России, но и на дальнейшее ослабление ЕС как главного конкурента на мировом рынке прежде всего в сфере промышленной продукции, доля которой, например, в ВВП ФРГ превышает в два раза ее долю в ВВП США. Так что диверсия на газопроводах и навязанные санкции странам ЕС против России, как видим, бумерангом ударили по ним не только невиданным ростом издержек на энергоносители, но и закрытием части производств и бегством промышленного капитала в США и КНР.

Россия осуществила лишь то, что должна была сделать, исчерпав все возможности мирного разрешения накопившихся за последние десятилетия противоречий с США и Малой Европой по обеспечению своей национальной безопасности, которые стояли за государственным переворотом на Украине и становлением нацистского режима Киева на почве его русофобской политики. При этом, понимая неприемлемость для России включения ее в НАТО, они своими обещаниями принять ее в эту организацию, шаг за шагом превращали Украину в свою ударную силу, питая иллюзиями правящий режим в совместной победе над ней. В результате Россия вновь оказалась на переднем крае борьбы развивающегося мира с Западом, так как она продемонстрировала не только готовность, а вступила в открытую схватку с как никогда ранее сплоченным под эгидой США «коллективным Западом».

В связи с конфликтом между РФ и США возникает вопрос о возможностях России при кратно меньшем ВВП по сравнению с ВВП США. Если исходить из прежних представлений о конфликтах и войнах, то потенциалы и силы несопоставимы — и не в пользу России. Но появление принципиально новых средств поражения и защиты (высокоточные, сверхскоростные, невероятно мощные по своей поражающей силе) существенно повышает роль и значение таких факторов, как время и пространство. Современные виды оружия сжимают время военного противостояния, и это сжатие оказывается в

пользу страны с меньшим экономическим потенциалом при равенстве, а тем более при ее преимуществе в вооружениях, что не позволяет более сильному в экономическом отношении противнику воспользоваться своим преимуществом в силу ограниченности времени для его применения. Вопрос победы и поражения, жизни и смерти государств решается здесь и сейчас, а не завтра или послезавтра. Поэтому концентрация военной мощи при разрешении военного конфликта и ее реальное применение против более сильного в экономическом отношении противника не позволяют ему воспользоваться своим преимуществом — это первое.

Второе — если более слабая в экономическом отношении страна обладает огромной и экономически развитой территорией, как Россия, то она обладает преимуществом и в наступательном, и в оборонительном плане, не говоря уже о сбережении населения и сохранении экономического потенциала и среды обитания. Поэтому масштаб территории становится одним из решающих факторов безопасности и выживания страны. Россия обладает преимуществом и в том, и другом аспектах, что позволяет нам с уверенностью смотреть в будущее. А новая военная доктрина, как и демонстрация новых видов средств поражения произошли ко времени и к месту, как и сама СВО, которая, несмотря на все огрехи, просчеты, недочеты и даже провалы, была начата вовремя. Это надо осознавать и все делать для устранения недочетов и достижения нашей Победы.

Все вышеописанное представляет собой эволюцию миропорядка, которую переживало и переживает человечество в последние два века, и на которую определяющее влияние оказывали происходившие кардинальные политико-идеологические преобразования в России. Именно Россия, а не другие страны, выполняла функцию мотора, который на каждом зигзаге в ее развитии приводил в движение механизмы трансформации мирового порядка. При этом необходимо исходить из того, что в процессе создания принципиально новой многополярности наступил критический момент, когда изменение соотношения сил, выступающих за и против нее, несмотря на перевес в пользу развивающегося мира, позволяет Западу в силу сформированной им мировой неокOLONиальной инфраструктуры международных отношений оказывать реальное противодействие этому процессу.

При этом международная ситуация характеризуется очевидной неопределенностью, вызванной событиями, происходящими теперь уже не в России, а в США, поведение которых на международной арене трудно предсказуемо из-за неустойчивости соотношения сил республиканцев и демократов в ближайшем десятилетии. Победа Д. Трампа в борьбе за пост президента США знаменует собой несколько качественно новых моментов во внутренней и внешней политике.

Первый момент, если придерживаться терминологии Т. Веблена, связан с освобождением «индустрии» от диктата «бизнеса», так как сделать Америку великой снова можно лишь с опорой на развитие ее материально-технической базы, а не на фиктивные и виртуальные инструменты манипулирования, какими бы предпочтительными они ни были с точки зрения получения дохода. Очевидно, это решающая и последняя схватка в истории торгово-промышленного капитала. Созданный банковский капитал похоронил ростовничество, но затем — в процессе трансформации банковского капитала в паразитический финансовый капитал — он сам оказался в его подчинении, тем более после того, как произошла его смычка с информационным капиталом. Возрождение промышленно-технологического капитала при поддержке и участии государства, надо полагать, обособит финансовый капитал от информационного и трансформирует его в чисто банковский капитал, ограничив его деятельность ролью посредника между реальным сектором экономики и обществом. В результате ультраглобализм лишится главной опоры в выстраивании однополярного мира.

Второй момент: возвращение Д. Трампа к власти знаменует собой отказ правящей элиты США от идеологии ультралиберализма, что наряду с возрождением национально-традиционных ценностей в американском обществе избавит внешнюю политику США от навязывания окружающему миру всякого рода «прогрессистских» идей (ЛГБТ, феминизм и прочие движения). Это явно должно снизить градус цивилизационной напряженности между США и другими центрами мировых сил, что будет способствовать формированию многополярной полицивилизационной модели мира.

Только не надо надеяться на ослабление давления со стороны США, всегда опиравшихся на силу. Располагая более чем 800 военными базами, разбросанными по всему миру, и имея в вассальном

подчинении страны «коллективного» Запада трудно ожидать от Д. Трампа, «националиста» и «изоляциониста», чтобы он отказался от соблазна все того же господства, или доминирования, в мире. Могут измениться формы и методы давления США на окружающий мир, но руководство принципом с позиции силы, очевидно, останется неизменным. С этим надо считаться, и всегда иметь в виду всем тем государствам и политическим силам, которые делают все для того, чтобы упразднить неоколониализм и выстроить справедливый и равноправный многополярный миропорядок.

К третьему моменту следует отнести фактор времени, так как остается неопределенным срок пребывания республиканцев у власти. Если он ограничится сроком пребывания Д. Трампа на посту президента США, то надо ожидать возвращение демократов во власть, что с новой силой обострит международные отношения на цивилизационном поприще. Но, очевидно, «коллективный» Запад уже никогда больше не вернется к современной его консолидации, что тем не менее ускорит поляризацию мирового пространства вокруг полюсов западного и развивающегося миров. Если же республиканцам удастся продлить свое пребывание у власти, то вырисовываются перспективы продвижения мирового сообщества в направлении укрепления многополярного мира, в котором США найдут себя в качестве одного из нескольких мировых центров силы, что откроет дорогу действительной глобализации мирового пространства в перспективе.

Литература

1. *Генон Р.* Кризис современного мира. М.: Арктогея, 1991. 43с.
2. *Закария Ф.* Постамериканский мир будущего. М.: Европа, 2009. 180 с.
3. *Иванов В.Г.* Социальная сущность теории конвергенции. М.: Изд-во политической литературы, 1975. 202 с.
4. *Ленин В.И.* Империализм как высшая стадия капитализма. М.: АСТ, 2024.
5. *Стиглиц Дж.* Глобализация: тревожные тенденции. М.: Мысль, 2003. 300 с.

6. *Хаттон У.* Мир, в котором мы живем. М.: Ладомир, 2004. 556 с.

Referenses

1. *Genon R.* Krizis sovremennogo mira. M.: Arktogeya, 1991. 43 s.
2. *Zakariya F.* Postamerikanskij mir budushchego. M.: Evropa, 2009. 180 s.
3. *Ivanov V.G.* Social'naya sushchnost' teorii konvergencii. M.: Izd-vo politicheskoy literatury, 1975. 202 s.
4. *Lenin V.I.* Imperializm kak vysshaya stadiya kapitalizma. M.: AST, 2024.
5. *Stiglic Dzh.* Globalizaciya: trevozhnye tendencii. M.: Mysl', 2003. 300 s.
6. *Hatton U.* Mir, v kotorom my zhivem. M.: Ladomir, 2004. 556 s.